

transformatsiyni potentsial didzhytalizovanykh rynkiv dlia mizhnarodnoho biznesu i torhivli [Platformization of the digital economy or techno-globalism of digital platforms? transformational potential of digitized markets for international business and trade]. *Efektivna ekonomika = Efficient economy*, No. 6, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_6_3 [in Ukrainian].

20. Shatska, Z. Ya., Kostina, N. S. (2022). Transnatsionalni korporatsii ahropromyslovoho sektoru: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Transnational corporations of the agro-industrial sector: current state and development prospects]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*, No. 9 (256), P.28–34 [in Ukrainian].

21. Shatska, Z. Ya., Ruziiev, M. V. (2023). Perspektyvy rozvytku transnatsionalnykh korporatsii v umovakh smart-ekonomiky [Prospects for the development of transnational corporations in the context of the smart economy]. *Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh ta studentiv «Dominanty sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy u novykh realiakh» = All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students «Dominants of social and economic development of Ukraine in new realities»*, March 30, 2023, KNUTD, P.112–113 [in Ukrainian].

22. Shkurat, I. V. (2020). Transnatsionalni korporatsii u protsesakh hlobalizatsii ta yikhniy vplyv na natsionalni urady: orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm [Transnational corporations in globalization processes and their influence on national governments: organizational and legal mechanism]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia = Law and state administration*, No. 1(1), P. 13–17 [in Ukrainian].

23. Tytykalo, V. S. (2021). Teoretyko-metodychnyi pidkhid do formuvannia ta udoskonalennia ekonomichnoho potentsialu pidpriemstv v umovakh strukturno-orhanizatsiinykh transformatsii [Theoretical and methodological approach to the formation and improvement of the economic potential of enterprises in the condi-

tions of structural and organizational transformations]. *Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskiy politekhnichnyi instytut» = Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»*, No. 19, P. 99–106 [in Ukrainian].

Data about the authors

Polina Puzyrova,

Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Doctor of Science in Economics, Professor
e-mail: puzyrova@ukr.net

Olha Pylypenko,

Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, V.I. Vernadsky Taurida National University, PhD in Economics, Associate Professor
e-mail: pylypenko.olha@tnu.edu.ua

Yevhen Honcharuk,

Master student of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design,
e-mail: primewolfprivat@gmail.com

Дані про авторів

Пузирьова Поліна Володимирівна,

доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., професор

e-mail: puzyrova@ukr.net

Пилипенко Ольга Олегівна,

доцент кафедри фінансів та обліку, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, к.е.н., доцент

e-mail: pylypenko.olha@tnu.edu.ua

Гончарук Євген Леонідович,

Магістр кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: primewolfprivat@gmail.com

УДК: 336.71:336.02:330.366 (477)

СЕМЕНОВ О.С.

Координація монетарної та фіскальної політики в Україні з метою післявоєнного відновлення економіки

Предметом дослідження є рівень координації між монетарною та фіскальною політиками в Україні, що впливає на здатність країни забезпечувати макроекономічну стабільність.

Метою статті є дослідження напрямів підвищення координації між фіскальною та монетарною політиками України в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Методи дослідження. У роботі використані системний підхід, метод теоретичного узагальнен-

ня, методи індукції та дедукції, статистичні та групувальні методи, метод наукової абстракції.

Результати роботи. У статті проведено дослідження питань які стосуються координації монетарної та фіскальної політик в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення. Координація монетарної та фіскальної політик є ключовою умовою для досягнення макроекономічної стабільності та стимулювання економічного зростання в країні. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку важко досягти, якщо в довгостроковій перспективі використовувати лише фіскальне або монетарне регулювання. Досвід зарубіжних країн демонструє доцільність поєднання цих підходів через тісну співпрацю фіскальної та монетарної політик, особливо в періоди рецесії. Координація монетарної та фіскальної політик в основному зосереджена на регулюванні грошового ринку, зокрема на встановленні процентних ставок і контролю за інфляцією. Для України це питання стало особливо актуальним під час воєнного стану, коли зовнішня фінансова допомога збільшує зовнішнє боргове навантаження, що вимагає проведення жорсткої монетарної політики. В свою чергу, для кращої взаємодії фіскальної та монетарної політик, в умовах поствоєнного відновлення, необхідно розробити стратегію, що враховуватиме інституційні аспекти цих політик, а також можливості та загрози як внутрішнього, так і зовнішнього фінансово-економічного середовища. В Україні координація фіскальної та монетарної політик забезпечується переважно через режим інфляційного таргетування. Інфляційне таргетування у монетарній політиці передбачає відмову від фіксованого валютного курсу та використання класичних монетарних інструментів (базова ставка, ринкові операції тощо). Проте, при застосуванні базової ставки ефект трансмісійного механізму процентного каналу на інфляцію може бути обмежений через неконтрольовані фактори, такі як імпортна інфляція, фіскальні стимули та постійно високі цінові очікування економічних агентів. В Україні для покращення координації між НБУ та органами державного управління, а також підвищення довіри до цих інститутів, мають розроблятися заходи, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату, більш ефективній реалізації відповідних політик, що стане визначальним стимулом для внутрішніх потоків прямих іноземних інвестицій.

Галузь застосування. Монетарна та фіскальна політики.

Висновки. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах поствоєнного відновлення економіки України є важливим для досягнення синергетичного ефекту від їх взаємодії. Необхідно значно підвищити якість інструментарію фіскальної та монетарної політики, що вимагає розробки відповідної стратегії з відображенням спільних стратегічних цілей, що сприятиме зміцненню взаємодії між ними. Стратегія посилення координації повинна базуватися на продовженні інституційних та законодавчих реформ у відповідних сферах. Проте подальша ескалація воєнного конфлікту між Україною і РФ може викликати значну інфляцію, тому необхідно одночасно реалізовувати продуману монетарну політику та обачну фіскальну політику, щоб стримувати інфляцію та відновлювати резерви.

Ключові слова: монетарна політика, фіскальна політика, воєнний стан, поствоєнне відновлення, видатки, державний борг, Національний банк України, цінова стабільність.

SEMENOV O. S.

Monetary and fiscal policy coordination in Ukraine with the purpose of post-war recovery of the economy

The subject of the research there is a level of coordination between monetary and fiscal policies in Ukraine, which affects the country's ability to ensure macroeconomic stability.

The purpose of the article there is a study of ways to improve coordination between the fiscal and monetary policies of Ukraine in the conditions of martial law and post-war recovery.

Research methods. The work uses a systematic approach, the method of theoretical generalization, methods of induction and deduction, statistical and grouping methods, and the method of scientific abstraction.

Results of work. The article examines issues related to the coordination of monetary and fiscal policy in the conditions of martial law and post-war reconstruction. Coordination of monetary and fiscal policies is a key condition for achieving macroeconomic stability and stimulating economic growth in the

country. Strategic goals of socio-economic development are difficult to achieve if only fiscal or monetary regulation is used in the long term. The experience of foreign countries demonstrates the expediency of combining these approaches through close cooperation of fiscal and monetary policies, especially in periods of recession. Coordination of monetary and fiscal policies is mainly focused on regulating the money market, in particular on setting interest rates and controlling inflation. For Ukraine, this issue became especially relevant during the martial law, when external financial assistance increases the external debt load, which requires the implementation of a strict monetary policy. In turn, for better coordination of fiscal and monetary policies, in the conditions of post-war recovery, it is necessary to develop a strategy that takes into account the institutional aspects of these policies, as well as the opportunities and threats of both the internal and external financial and economic environment. In Ukraine, coordination of fiscal and monetary policies is ensured mainly through the inflation targeting regime. Inflation targeting in monetary policy involves the rejection of a fixed exchange rate and the use of classical monetary instruments (base rate, market operations, etc.). However, when applying the base rate, the effect of the transmission mechanism of the interest rate channel on inflation may be limited due to uncontrollable factors such as imported inflation, fiscal stimulus and persistently high price expectations of economic agents.

In Ukraine, in order to improve coordination between the National Bank of Ukraine and state administration bodies, as well as to increase trust in these institutions, measures should be developed that will contribute to the improvement of the investment climate, more effective implementation of relevant policies, which will become a decisive stimulus for domestic flows of foreign direct investments.

Field of application. Monetary and fiscal policy.

Conclusions. Coordination of fiscal and monetary policy in the conditions of the post-war recovery of Ukraine's economy is important for achieving a synergistic effect from their interaction. It is necessary to significantly improve the quality of fiscal and monetary policy instruments, which requires the development of an appropriate strategy reflecting common strategic goals, which will contribute to strengthening coordination between them. The strategy of strengthening coordination should be based on the continuation of institutional and legislative reforms in the relevant areas. However, the further escalation of the military conflict between Ukraine and the Russian Federation may cause significant inflation, so it is necessary to simultaneously implement a well-thought-out monetary policy and a prudent fiscal policy in order to curb inflation and restore reserves.

Key words: monetary policy, fiscal policy, martial law, post-war reconstruction, expenditures, public debt, National Bank of Ukraine, price stability.

Постановка проблеми. В сучасних умовах невизначеності суспільство стикається з необхідністю реформування фінансової системи та її елементів, що включає модернізацію державного фінансового механізму, інструментів фінансової політики та її компонентів задля досягнення макроекономічної стабільності. Воєнний стан в Україні створив нові виклики, підсилюючи потребу в дослідженні фінансових інструментів і пошуку шляхів для зміцнення координації фіскальної та монетарної політик, що сприятиме підтримці макроекономічної стабільності та поствоєнного відновлення економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем координації монетарної та фіскальної політик займалися такі зарубіжні науковці як Д. Бонама, Дж. Луккезен, Р. Баер, Д. Сонал, С. Вентінга, С. Харікрішнана та інші. Се-

ред вітчизняних науковців слід виділити наукові праці С. Арживітіна, А. Дешко, В. Зимовця, О. Макарова, В. Міщенко, М. Пасічного та багатьох інших. Проте питання, пов'язані з дослідженням проблем координації монетарної та фіскальної політик в Україні в умовах воєнного стану та поствоєнного відновлення залишаються дослідженими недостатньо.

Метою статті є дослідження напрямів підвищення координації між фіскальною та монетарною політиками України в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу. Відсутність довіри в Україні до НБУ обмежує його здатність ефективно застосовувати інструменти монетарної політики для стабілізації економіки. Виважена фіскальна політика, яка дозволяє уникнути надмірного накопичення державного боргу та мо-

же сприяти припливу інвестиції, а необґрунтована фіскальна політика призводить до нестабільності фінансових потоків, підвищення рівня фінансових ризиків і зниженню притоку капіталу [1–2].

У своїй монографії В. Зимовець висвітлив проблеми фінансової політики України в контексті посилення координації фіскальної та монетарної політик. Науковець зазначив, що обидві політики повинні бути орієнтовані на досягнення спільної стратегічної мети, що сприятиме сталому розвитку соціальної економіки [3, с. 143]. На думку науковців на чолі з Н. Вавдіюк зазначається, що неузгодженість інструментів фіскальної та монетарної політик не сприяє стабілізації економічних показників. Встановлено, що монетарна політика є ефективнішою за умови її реалізації незалежним центральним банком [4, с. 333]. Л. Свенсон вважає, що важливо щоб органи державної влади передали повноваження щодо формування та виконання монетарної політики незалежній державній фінансовій установі [5]. Однак, в умовах зростання кризових явищ в Україні необхідно посилювати координацію між державними органами та НБУ у питаннях залучення зовнішнього фінансування, оскільки в таких ситуаціях основними джерелами фінансових ресурсів є не податкові надходження, а кредити, гранти та фінансова допомога [6, с. 18].

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин набуває актуальності дослідження питань використання інструментів фіскальної та монетарної політик. Особливо актуальним виглядає питання застосування зелених інструментів фіскальної та монетарної політик. Особливості застосування цих інструментів представлено у наукових працях [7–8]. На думку А. Рамлогана, впровадження цих інструментів у фіскальну та монетарну політику дозволяє значно знизити рівень забруднення навколишнього середовища, сприяти адаптації до кліматичних змін і пом'якшити їхні наслідки.

Аналіз зарубіжних наукових праць з цієї проблематики показав, що координація монетарної та фіскальної політик в основному зосереджена на регулюванні грошового ринку, зокрема на встановленні процентних ставок і контролю за інфляцією. Для України це питання стало особливо актуальним під час воєнного стану, коли зовнішня фінансова допомога збільшує зовнішнє боргове навантаження, що вимагає проведення жорсткої монетарної політики.

Віддаючи належне науковим досягненням у цій галузі, слід зауважити, що питання координації фіскальної та монетарної політики в умовах посилення невизначеності в Україні залишаються недостатньо дослідженими. Масштабні руйнування і потрясіння на території України, що спричинені військовими діями, вимагають розробки нових інструментів фіскальної та монетарної політики та вдосконалення існуючих, а також підвищення рівня їх взаємодії.

З огляду на динамічні трансформації в інституційному середовищі української економіки, важливо постійно підвищувати ефективність інструментів фіскальної та монетарної політик, а також посилювати їхню роль у забезпеченні макроекономічної стабільності та покращенні добробуту населення [9–10]. Для кращої координації фіскальної та монетарної політик, в умовах поствоєнного відновлення, необхідно розробити стратегію, що враховуватиме інституційні аспекти цих політик, а також можливості та загрози як внутрішнього, так і зовнішнього фінансово-економічного середовища.

Заслугує на увагу наукове дослідження, що проведене М. Пасічним [11, с. 218], який обґрунтував необхідність впровадження системи оцінки ефективності взаємодії фіскальної та монетарної політик. Для досягнення цієї мети науковець запропонував оцінювати потенційний вплив фіскальних інструментів на динаміку індексу споживчих цін, а також монетарних інструментів на формування бюджетних доходів та умови випуску державних облігацій для фінансування бюджетного дефіциту й обслуговування державного боргу.

Запропонували ряд заходів післякризового економічного відновлення О. Макаров та С. Аржевітін, що засновані на узгодженості фіскальної та монетарної політик (поступове зменшення витрат на обслуговування державного боргу; перехід до контрциклічної фіскальної політики, що сприяє реалізації експансивної монетарної політики; зниження частки державної участі в банківському секторі та спрямування кредитування на реальний сектор економіки замість уряду через державні банки; стимулювання кредитування за допомогою монетарних, а не фіскальних механізмів) [12, с. 29].

З огляду на посилення економічної інтеграції, необхідно підвищити якість фіскальних і монетарних інститутів та запровадити політику по-

ступової фіскальної консолідації зі зниженням фіскального домінування, що підвищить ефективність інфляційного таргетування [13, с. 215].

Основною стратегічною метою державних установ, відповідальних за розробку і реалізацію фіскальної та монетарної політик, є досягнення макроекономічної стабільності, яка є важливою передумовою для сталого розвитку соціальної економіки. Однак кожна з них використовує свій специфічний набір інструментів для досягнення визначених цілей. Координація фіскальної та монетарної політик, а також їхній вплив на економічні процеси, залежить від цілої низки факторів, таких як умови економічного середовища, нестабільність економічного розвитку, структура державного боргу, а також доступу до міжнародних фінансових ресурсів.

Державні органи влади в Україні визначають принципи формування і реалізації фіскальної політики включно з оптимальними рівнями податків та державних видатків. Національний банк України, як регулятор монетарної політики, здійснює контроль через встановлення процентних ставок. Таким чином, узгоджені дії цих інститутів дозволяють досягти макроекономічної стійкості та знизити дисбаланси в економіці України. Формуючи фіскальну політику, органи державної влади здійснюють перерозподіл суспільного (національного) багатства, задовольняють соціально-економічні інтереси громадян та підвищують рівень їхнього добробуту. При цьому важливо уникати перевищення допустимих меж дефіциту державного бюджету та державного боргу. Державний борг обмежує дії виконавчих органів влади, і через нього рішення центрального банку, що пов'язані з використанням монетарних інструментів, можуть впливати на стабільність державних фінансів. Таким чином, державний борг виступає сполучною ланкою, яка об'єднує та визначає координацію між фіскальною та монетарною політиками.

Застосування жорсткої монетарної політики може викликати і посилити проблеми у сфері фіскального регулювання, оскільки вона веде до зростання витрат на обслуговування державного боргу і уповільнює економічне зростання. Зміцнення національної валюти через підвищення процентних ставок може позитивно вплинути на державний борг, особливо в іноземній валюті. У свою чергу, м'яка фіскальна політика може призвести до зростання державного боргу і прискорення інфляційних процесів, що збільшує ризики

недосягнення інфляційних цілей. Значне збільшення державного боргу може в майбутньому погіршити ситуацію з його обслуговуванням, призвести до необхідності позик від державного управління в національному банку для фінансування бюджетного дефіциту та вимушеної емісії. В таких умовах посилюється тиск боргових зобов'язань на баланс центрального банку, а монетарна політика намагається мінімізувати витрати на обслуговування державного боргу.

Отже, успішне вирішення завдань фіскальної та монетарної політик в Україні залежить не лише від ефективності їхніх інструментів, але й від їхньої координації. Невраховання основних принципів монетарної політики органами державної влади в Україні, може знизити ефективність її інструментів, ускладнити досягнення цінової стабільності та стримування інфляції. Водночас активізація інфляційних процесів може ускладнити реалізацію фіскальних цілей. Для досягнення макроекономічної стійкості, яка є основою для сталого розвитку соціальної економіки, необхідна тісна взаємодія між державними інститутами, які формують та реалізують фіскальну і монетарну політику.

В Україні координація фіскальної та монетарної політик забезпечується переважно через режим інфляційного таргетування. Інфляційне таргетування у монетарній політиці передбачає відмову від фіксованого валютного курсу та використання класичних монетарних інструментів (базова ставка, ринкові операції тощо). Проте, при застосуванні базової ставки ефект трансмісійного механізму процентного каналу на інфляцію може бути обмежений через неконтрольовані фактори, такі як імпортна інфляція, фіскальні стимули та постійно високі цінові очікування економічних агентів. Це може бути зумовлене структурними проблемами економіки, такими як значна залежність експорту від продажу сировини та високий рівень імпортової складової в споживанні. Цінові очікування також можуть бути пов'язані з систематичними коливаннями валютного курсу, що впливають на девальваційні очікування. Через обмежену гнучкість інструментів мінімальних резервних вимог центральний банк використовує їх рідко, і часто очікувана інфляція в країнах з трансформаційною економікою перевищує рівень офіційного зростання цін [14, с. 9].

В свою чергу, реалізація контрциклічної фіскальної політики активізує економічний роз-

виток, враховуючи циклічні коливання економічних процесів. У той же час, як м'яка фіскальна політика призводить до підвищення облікової ставки національним банком і збільшення витрат на обслуговування державного боргу. Це, у свою чергу, спонукає до фіскальної консолідації, скорочення витрат та пошуку додаткових джерел доходів для бюджету. Під час рецесії державні органи зазвичай збільшують бюджетний дефіцит, щоб стимулювати економічне зростання.

В Україні стійкість державних інститутів є доволі низькою, що веде до посилення втручання органів державного управління у політику НБУ. Структура державного боргу переважно складається з боргів, номінованих в іноземній валюті, що підвищує вразливість до змін обмінного курсу. Крім того, є значні відмінності в кореляції між інфляцією та темпами економічного зростання. Економічний спад в Україні супроводжується девальвацією гривні та зростанням інфляції.

На цьому етапі значні обсяги державного боргу та дефіциту бюджету в Україні призводять до застосування підходу «фіскального домінування», що посилює інфляцію, збільшує витрати на запозичення та волатильність економічних циклів. Водночас виникає необхідність знайти фінансово-бюджетний інструментарій, який забезпечить ефективну та незалежну монетарну політику, уникнувши фіскального домінування. В Україні, в умовах поствоєнного відновлення, координації фіскальної та монетарної політики має передбачати постійний моніторинг і обмін інформацією між відповідними державними інститутами, що дозволить НБУ досягати своїх інфляційних цілей і впливати на грошову пропозицію.

Отже, в Україні координація фіскальної та монетарної політики орієнтована на захист інтересів одних державних інститутів за рахунок інших [15, с. 149]. Це призводить до практики «фіскального домінування» та підпорядкування НБУ органам державного управління. Впровадження підходу «фіскального домінування», як правило, збільшує ризики значного зростання бюджетного дефіциту та валютних ризиків.

Україна має великий досвід реалізації м'якої фіскальної політики у поєднанні з стимулюючою монетарною політикою при фіксованому обмінному курсі. Застосування такої необґрунтованої комбінації призвело до посилення економічних дисбалансів на мікрорівні та виникнення фінансових

криз, оскільки така політика створювала ілюзію фінансової стабільності, що заохочувала накопичення боргів. В свою чергу, посилення як зовнішніх, так і внутрішніх чинників спричинило негативні зміни у фінансовій та бюджетній сферах України, а також зменшило здатність ефективно справлятися з все викликами, що були обумовлені воєнним станом в країні. Обмежене ринкове фінансування посилює девальвацію національної валюти і знизило ефективність інструментів монетарної політики. Тому питання пошуку ефективних інструментів координації фіскальної та монетарної політики є актуальним в умовах сьогодення і буде особливо актуальним в умовах поствоєнного відновлення економіки України.

Проблемою забезпечення стабільної макроекономічної стійкості в Україні є наявність постійного позитивного фіскального імпульсу, що спричиняє постійне зростання державного боргу та видатків з Державного бюджету України, особливо в умовах воєнного стану. Так, частка видатків з Державного бюджету України значно зросла, що призвело до змін у підходах до здійснення бюджетних видатків та залучення боргових запозичень.

В Україні для збалансування здійснення видатків, економічного і раціонального використання бюджетних коштів, були прийняті і введені в дію «Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету» (Наказ Міністерства фінансів України № 465 від 25.08.2023 р.), де визначені вимоги до результативних показників та забезпечення зв'язку бюджетних програм із стратегічними завданнями державної політики. Основні завдання фіскальної політики України, з урахуванням обмежених внутрішніх надходжень і того, що майже всі вони спрямовуються на сектор безпеки та оборони, включають залучення зовнішніх запозичень на умовах довгострокового пільгового фінансування, збільшення державних грантів, створення умов для розвитку внутрішнього ринку капіталу, активізацію взаємодії з інвесторами та пошук додаткових джерел фінансування бюджету. Зокрема, були внесені зміни до оподаткування банків.

В Україні для покращення координації між НБУ та органами державного управління, а також підвищення довіри до цих інститутів, мають розроблятися заходи, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату, більш ефективній реалі-

зації відповідних політик, що стане визначальним стимулом для внутрішніх потоків прямих іноземних інвестицій.

Отже, координація монетарної та фіскальної політик в Україні є важливим інструментом для забезпечення післявоєнного відновлення економіки. Синхронізація дій у цих двох сферах дозволить досягти макроекономічної стабільності, стимулювати економічне зростання та створити сприятливі умови для довгострокового розвитку. Ефективна співпраця між монетарними та фіскальними органами є необхідною для підтримки фінансової стабільності, зниження інфляційних ризиків і забезпечення стійкості державного бюджету, що є критично важливим у процесі відновлення країни після військових дій.

Висновки

Координація фіскальної та монетарної політики в умовах поствоєнного відновлення економіки України є важливим для досягнення синергетичного ефекту від їх взаємодії. Необхідно значно підвищити якість інструментарію фіскальної та монетарної політики, що вимагає розробки відповідної стратегії з відображенням спільних стратегічних цілей, що прийатиме зміцненню взаємодії між ними. Стратегія посилення координації повинна базуватися на продовженні інституційних та законодавчих реформ у відповідних сферах.

Подальша ескалація воєнного конфлікту між Україною і РФ може викликати значну інфляцію, тому необхідно одночасно реалізовувати продуману монетарну політику та обачну фіскальну політику, щоб стримувати інфляцію та відновлювати резерви. Для цього потрібно вдосконалювати правила доступу до інформації, зміцнювати незалежність державних інститутів, що відповідають за формування та реалізацію фіскальної і монетарної політики, та розширювати застосування заходів і інструментів контролю за рухом капіталу. Також важливо підвищувати довіру до державних інститутів, покращувати управління державним боргом, а також якість державних витрат. Для стримування внутрішнього попиту та інфляції доцільно продовжувати оптимізацію державних витрат.

В умовах поствоєнного відновлення економіки України необхідно покращувати якість фіскальної та монетарної політики, зміцнювати їх взаємодію для забезпечення боргової стійкості, зниження фіскальних ризиків і оптимізації структури дер-

жавних запозичень з урахуванням ставок, дохідності, термінів обігу та валюти погашення.

Список використаних джерел:

1. Seelajaroen R., Budsaratragoon P., Jitmaneeorj B. Do monetary policy transparency and central bank communication reduce interest rate disagreement? *Forecast.* 2020. № 39 (3). P. 368–393. URL: <https://doi.org/10.1002/for.2631>
2. Cavallo E.A. *International Capital Flow Reversals.* Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. 2019. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.303>
3. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку. НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. Київ, 2010. 256 с.
4. Vavdiiuk N., Koretska N., Galushchak V. The interaction of monetary and fiscal policies of developing countries: the experience of Ukraine. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice.* 2019. № 2 (29). P. 326–338. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171982>
5. Свенссон Л. Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк. 2019. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/16/639595/>
6. Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України. *Фінанси України.* 2019. № 2. С. 9–25.
7. Ramlogan A., Nelson A. Assessing the influence of fiscal and monetary policies on carbon dioxide emissions. *Latin American Journal of Central Banking.* 2023. 100114. URL: <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2023.100114>
8. Chishti M., Ahmad M., Rehman A., Khan M. Mitigation pathways towards sustainable development: Assessing the influence of fiscal and monetary policies on carbon emissions in BRICS economies (Article). *Journal of Cleaner Production.* 2021. Vol. 292. Article number 126035. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126035>
9. Нікіфоров П.О. Координація фіскальної та монетарної політики України : інституціональний вимір проблем і перспектив. *Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 211–226.*
10. Коваленко В.М. *Фінансова система України : теорія, методологія, практика : Монографія.* Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 360 с.
11. Пасічний М. Фіскальні та монетарні інструменти впливу на економічний розвиток. *Економічний вісник* уні-

верситету. 2021. № 48, С. 215–224. URL: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-48-215-224>

12. Макаров О., Аржевітін С. Координація монетарної та фіскальної політики під час кризи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 6 (40). С. 17–31.

13. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2019. Vol. 5. P. 213–217. URL: <https://publons.com/publon/35206723/>

14. Макогон В. Координація фіскальної та монетарної політики України. *Scientia fructuosa*. 2024. № 2. С. 4–19. URL: [https://doi.org/10.31617/1.2024\(154\)01](https://doi.org/10.31617/1.2024(154)01).

15. Логоша Р.В., Дяченко М.В. Теоретико-методологічні основи формування державного регулювання процесів інноваційного розвитку АПК в умовах глобальних трансформацій. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. Вип. № 11 (17). С. 138–152. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-138-152](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-138-152)

References:

1. Seelajaroen R., Budsaratragoon P., Jitmaneeoj B. Do monetary policy transparency and central bank communication reduce interest rate disagreement? *Forecast*. 2020. № 39 (3). P. 368–393. URL: <https://doi.org/10.1002/for.2631>

2. Cavallo E.A. International Capital Flow Reversals. *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. 2019. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.303>

3. Zymovets V.V. Derzhavna finansova polityka ekonomichnoho rozvytku. *NAN Ukrainy ; In-t ekon. ta prohnozuv [State financial policy of economic development]*. Kyiv, 2010. 256 s.

4. Vavdiuk N., Koretska N., Galushchak V. The interaction of monetary and fiscal policies of developing countries: the experience of Ukraine. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2019. № 2 (29). P. 326–338. URL: <https://doi.org/10.18371/fcactp.v2i29.171982>

5. Svensson L. Monetarna polityka pratsiuie krashche, yakshcho yii realizuie nezaleznyi tsentralnyi bank [Monetary policy works best if it is implemented by an independent central bank]. 2019. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/16/639595/>

6. Danylyshyn B.M. Osnovni napriamy monetarnoi polityky Ukrainy [The main directions of the monetary policy of Ukraine]. *Finansy Ukrainy*. 2019. № 2. S. 9–25.

7. Ramlogan A., Nelson A. Assessing the influence of fiscal and monetary policies on carbon dioxide emissions. *Lat-*

in American Journal of Central Banking. 2023. 100114. URL: <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2023.100114>

8. Chishti M., Ahmad M., Rehman A., Khan M. Mitigations pathways towards sustainable development: Assessing the influence of fiscal and monetary policies on carbon emissions in BRICS economies (Article). *Journal of Cleaner Production*. 2021. Vol. 292. Article number 126035. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126035>

9. Nikiforov P.O. Koordynatsiia fiskalnoi ta monetarnoi polityky Ukrainy : instytutsionalnyi vymir problem i perspektiv. *Fiskalna ta monetarna polityka ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Coordination of fiscal and monetary policy of Ukraine: institutional dimension of problems and prospects. Fiscal and monetary policy of economic development of Ukraine]* : monohrafiia / za zah. red. P.O. Nikiforova, I.Ia. Tkachuk. Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yu. Fedkovycha, 2020. S. 211–226.

10. Kovalenko V.M. Finansova systema Ukrainy : teoriia, metodolohiia, praktyka [Financial system of Ukraine: theory, methodology, practice] : Monohrafiia. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2019. 360 s.

11. Pasichniy M. Fiskalni ta monetarni instrumenty vplyvu na ekonomichnyi rozvytok [Fiscal and monetary instruments of influence on economic development]. *Ekonomichnyi visnyk universytetu*. 2021. № 48, S. 215–224. URL: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-48-215-224>

12. Makarov O., Arzhevitin S. Koordynatsiia monetarnoi ta fiskalnoi polityky pid chas kryzy [Coordination of monetary and fiscal policy during the crisis]. *Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky*. 2021. № 6 (40). S. 17–31.

13. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2019. Vol. 5. P. 213–217. URL: <https://publons.com/publon/35206723/>

14. Makohon V. Koordynatsiia fiskalnoi ta monetarnoi polityky Ukrainy [Coordination of fiscal and monetary policy of Ukraine]. *Scientia fructuosa*. 2024. № 2. S. 4–19. URL: [https://doi.org/10.31617/1.2024\(154\)01](https://doi.org/10.31617/1.2024(154)01).

15. Lohosha R.V., Diachenko M.V. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia derzhavnogo rehulivannia protsesiv innovatsiinoho rozvytku APK v umovakh hlobalnykh transformatsii [Theoretical and methodological foundations of the formation of state regulation of the processes of innovative development of the agricultural industry in the conditions of global transformations]. *Aktualni pytannia u suchasni nauksi*. 2023. Vyp. № 11 (17). S. 138–152. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-138-152](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-138-152)

Дані про автора

Семенов Олексій Сергійович,

аспірант, Державний науково дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

e-mail: aleksejsemenov1936@gmail.com

Data about the author

Oleksii Semenov,

Postgraduate, State Scientific Research Institute for Informatization and Economic Modeling, Kyiv

e-mail: aleksejsemenov1936@gmail.com